

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS BAWAH
BOLA VOLI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BOLA
KARET PADA SISWA KELAS IV
DI SD NEGERI 24 TOBOALI**

Mochamad Imron¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.*

mochamadimron64@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli dengan menggunakan media bola karet pada siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali. Objek penelitian ini adalah hasil belajar servis bawah bola voli siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 70. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan, perolehan persentase hasil belajar siswa pada aspek penilaian pengetahuan pada siklus I sebesar 54,17%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 91,67%. Aspek penilaian keterampilan pada siklus I sebesar 56,33%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,75%. Aspek penilaian sikap pada siklus I sebesar 60,25%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,25%. Dengan demikian, penggunaan media bola karet terbukti dapat meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Kata kunci: *Hasil Belajar Siswa, Media Bola Karet.*

Abstract: *This study aims to improve the learning outcomes of serving under volleyball using rubber balls in class IV SD Negeri 24 Toboali. This research is a type of classroom action research. The subjects in this study were all class IV students at SD Negeri 24 Toboali. The object of this research is the learning outcomes of the volleyball underhand service of grade IV students at SD Negeri*

24 Toboali. Data collection techniques using observation, tests, and documentation. This study was said to be successful if 80% of students achieved KKM, namely 70. The results showed a significant increase in student learning outcomes, the percentage of student learning outcomes in the aspect of knowledge assessment in cycle I was 54.17%, increased in cycle II to 91.67 %. The skills assessment aspect in cycle I was 56.33%, increasing in cycle II to 88.75%. The attitude assessment aspect in cycle I was 60.25%, increasing in cycle II to 83.25%. Thus, the use of rubber ball media is proven to be able to improve learning outcomes of volleyball underhand service in grade IV students at SD Negeri 24 Toboali for the 2022/2023 academic year.

Keywords: *Student Learning Outcomes, Rubber Ball Media.*

Pendahuluan

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Firdian, 2014). Menurut Amin (2017:9) pendidikan jasmani tidak hanya berhubungan dengan pembentuk badan, tetapi juga mempelajari mengenai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang RI No 3 Pasal 1 Tahun 2005 menyatakan bahwa “pendidikan olahraga adalah jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani”. Seiring dengan hal tersebut di atas, tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan di Sekolah Dasar ialah membantu siswa untuk memperbaiki derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan

gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani lainnya, sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan umurnya (Febriady, 2019).

Salah satunya cabang olahraga dalam pendidikan jasmani yaitu permainan bola voli. Permainan bola voli dimasukkan sebagai salah satu bentuk permainan bola besar yang masuk di kurikulum SD. Menurut Ardini, Pranata, & Is (2022) Permainan bola voli adalah suatu jenis olahraga yang dimainkan oleh dua regu yang saling berhadap-hadapan, masing-masing regu terdiri dari enam pemain, setiap regu berusaha untuk dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangan melewati di atas jaring atau net dan mencegah pihak lawan dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangannya. Akan tetapi pada kenyataannya setelah bola voli diajarkan pada siswa kelas IV, banyak ditemukan hambatan (Firdian, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Anugrarista, Arisman, & Endah (2021) menyebutkan bahwa persentase nilai hasil belajar siswa ketuntasannya hanya sebesar 29,17%, artinya target ketuntasan belajar siswa pada servis bawah bola voli masih jauh dari KKM. Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Kamaruddin, Irvan, & Nur (2021) yang menyebutkan bahwa siswa mengalami kendala pada teknik dasar servis, hampir 70% siswa belum menguasai teknik dasar servis bawah pada cabang olahraga bola voli yang disebabkan banyak siswa yang kurang maksimal melakukan servis bawah. Lebih lanjut hasil penelitian Febriady (2019) dan Purnomo & Supriatna (2014) memperjelas bahwa masih banyak siswa yang belum memenuhi KKM dalam belajar servis bawah bola voli hal tersebut disebabkan karena siswa masih belum menguasai teknik servis bawah bola voli.

Dari hasil observasi di SD Negeri 24 Toboali, terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran materi servis bawah bola voli, sebagai berikut: 1) Siswa kurang percaya diri karena merasa takut memukul bola yang memiliki ukuran besar dan berat; 2) Masih banyak siswa yang belum mencapai KKM pada materi servis bawah bola voli; dan 3) Penguasaan sikap dan teknik dalam melakukan servis bawah bola voli masih banyak kesalahan.

Dari permasalahan di atas, perlu dicari sebuah solusi sebagai alternatif khususnya dalam pembelajaran gerak dasar servis bawah bola voli. Untuk itu perlu adanya modifikasi dalam pembelajaran. Modifikasi pembelajaran perlu dilakukan agar siswa tidak mudah jenuh dan bosan dalam kegiatan pembelajaran. Metode modifikasi adalah upaya meningkatkan hasil belajar servis bawah siswa yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang ada secara optimal (Febriady, 2019). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan servis bawah bola voli siswa adalah dengan menggunakan modifikasi media menggunakan bola karet yang besar dan bentuknya hampir sama dengan bola voli aslinya (Nuril, 2014). Media bola karet memiliki spesifikasi ringan dan berkulit halus di banding bola yang sebenarnya, ini berarti bisa dijadikan media alternatif untuk pembelajaran servis bawah bola voli khususnya untuk siswa di sekolah dasar (Permatasari, Achmad, & Ismaya, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli dengan menggunakan media bola karet pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali tahun pelajaran 2022/2023.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang pelaksanaannya meliputi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang terdiri dari dua siklus. Menurut Kunandar (2016) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan pada tanggal 06-27 Februari 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah hasil belajar servis bawah bola voli siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada siklus I dan siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 70.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari siklus I, ada beberapa hal yang menjadi bahan refleksi guru untuk kemudian diperbaiki saat akan melakukan tahap siklus II. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hasil belajar pada siklus I. Berikut hasil refleksi pada siklus I:

- 1) Hasil penilaian pengetahuan siswa masih rendah dan belum mencapai indikator keberhasilan tindakan. Guru harus dapat menjelaskan teori dalam pelaksanaan servis bawah bola voli dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa agar siswa lebih paham

bagaimana menjelaskan kembali cara-cara dalam melakukan servis bawah bola voli.

- 2) Hasil penilaian keterampilan siswa masih rendah dan belum mencapai indikator keberhasilan tindakan. Guru harus menekankan pada praktik pembelajaran, memberikan contoh gerakan sampai siswa paham dan dapat mempraktikkan gerak servis bawah bola voli dengan baik dan benar.
- 3) Hasil penilaian sikap siswa masih rendah dan belum mencapai indikator keberhasilan tindakan. Guru harus mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan percaya diri kepada siswa. Hal tersebut dilakukan agar siswa lebih bertanggung-sungguh dalam dalam proses praktik pembelajaran servis bawah bola voli.

Setelah refleksi pada siklus I, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah perbaikan pada siklus II. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus II diketahui proses pembelajaran sudah dikategorikan sangat baik. Hasil belajar siswa secara keseluruhan telah memenuhi kriteria keberhasilan tindakan. Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas memberikan perubahan yang signifikan terhadap hasil belajar servis bawah bola voli menggunakan media bola keret pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Data hasil penelitian siklus I dan siklus II disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.
Grafik Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan grafik pada gambar 1. menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar servis bawah bola voli menggunakan media bola keret pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Aspek penilaian pengetahuan pada siklus I sebesar 54,17%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 91,67%. Aspek penilaian keterampilan pada siklus I sebesar 56,33%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 88,75%. Aspek penilaian sikap pada siklus I sebesar 60,25%, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,25%.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anugraris, Arisman, & Endah (2021) dan Raswin & Aulia (2015) yang menunjukkan bahwa modifikasi permainan bola karek dapat meningkatkan hasil belajar servis bawah pada siswa. Kemudian hasil penelitian Permatasari, Achmad, & Ismaya (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah membuktikan bahwa peningkatan servis bawah dengan menggunakan

media bola karet mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa media bola karet memiliki pengaruh guna meningkatkan kemampuan servis bawah pada permainan bola voli. Pemanfaatan media modifikasi bola karet pada permainan bolavoli materi servis bawah efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Kamaruddin, Irvan, & Nur, 2021), selain itu mampu menciptakan kelas yang kondusif, interaktif siswa dengan guru lebih leluasa, dan meningkatkan keaktifan siswa (Anwar, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditargetkan. Penggunaan media bola karet dapat meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Dengan tercapainya indikator keberhasilan, maka penelitian tindakan kelas dinyatakan berhasil pada siklus II.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan berhasil. Hal tersebut dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan, perolehan persentase hasil belajar siswa pada aspek penilaian pengetahuan sebesar 91,67%, aspek penilaian keterampilan sebesar 88,75%, dan aspek penilaian sikap sebesar 83,25%. Dengan demikian, penggunaan media bola karet terbukti dapat meningkatkan hasil belajar servis bawah bola voli pada siswa kelas IV di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Daftar Pustaka

- Amin, H. (2017). *Pengaruh Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil Belajar Long Pass Sepakbola di SMP PGRI Cikembar Kabupaten Sukabumi Tahun 2018*. Jawa Barat: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Anugrarista, Arisman, & Endah. (2021). Meningkatkan Minat dan Kemampuan Servis Bawah Bola Voli Melalui Penerapan Media Bola Karet Pada Siswa Kelas VII SMP Santo Thomas. *JOSEPHA: Journal of Sport Science and Physical Education*. 2 (1). 21-27.
- Anwar, H. (2022). Peningkatan Hasil Servis Bawah Bola Voli Melalui Modifikasi Bola Karet terhadap Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. *Jurnal Edukasi Nonformal*. 3(2). 448-553.
- Ardini, E. R., Pranata, D. Y., & Is, Z. (2022). Penerapan Media Bola Karet Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Passing Bawah Bola Voli Siswa-Siswi Kelas IV SD Negeri 2 Alafan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*. 3(1).
- Febriady. (2019). *Upaya Meningkatkan Servis Bawah Bola Voli Melalui Metode Modifikasi Alat Pada Siswa Kelas 5 A Sekolah Dasar Negeri 150 Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Firdian, S. R. (2014). *Penerapan Media Bola Karet Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pasing Bawah Bola Voli Siswa Kelas V SD Negeri 48 Pagar Alam*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Kamaruddin, Irvan, & Nur. (2021). Pemanfaatan Bola Karet Untuk Meningkatkan hasil Belajar Servis Bawah dalam Pembelajaran Bola Voli. *SPORTIVE*. 5 (1). 80-86.
- Kunandar. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Permatasari, Achmad, & Ismaya. (2022). Pengaruh Media Bola Karet Terhadap Kemampuan Servis Bawah dalam Permainan Bola Voli dada Siswa Kelas IX. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6(3). 13839-13844.
- Nuril Ahmadi. (2014). *Panduan Olahraga Bolavoli*. Solo: Era Pustaka Utama.
- Purnomo, E., & Supriatna, E. (2014). Peningkatan Pembelajaran Passing Bawah Bola Voli Menggunakan Pendekatan Media Bola Karet di SD. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*. 3(7).
- Raswin, R., & Aulia, R. (2015). Upaya Peningkatan Hasil Belajar Bola Voli Mini Melalui Pembelajaran Menggunakan Media Bola Karet. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*. 14(1). 68-77.